

Nils Röllner

Limmatkapsel

I

Klänge formen Schraffuren, lagern Luftschichten um, wölben Flächen ein, aus; Figuren verkapseln Geschehen zu Reliefs, Schwung erstarrt auf Sarkophagen. Im Luftraum der Umgebung werden Körper verstümmelt beim Kampf um Vorrecht. Das Geräusch des Fahrwerks setzt Sirenentöne ein, wiederholt, dass Streit herrscht. Schönheit ist hier ein Vorwand. Strom meldet Präsenz in den Oberleitungen, das Fahrwerk trommelt, Rad-Gleis-Bewegungen reißen Wahrnehmungsstellen ins Kontinuum. Die neue Rollmaterialgeneration in Zürich trägt die Bezeichnung „Cobra“. Möchte dem sich Sinn fügen, klingt im Hirn dann *besser*.

Mythologisches: Schlangen, die den Flüchtlingen aus Troja den Weg nach Rom weisen. Dort werden im Tempel des Apollon Schlangen verehrt. Komme langsamer voran im Tagesgeschäft als die Schnecken auf den Steinplatten vor der Haustür, nicht einmal zur Toilette schaffe ich es, geht nicht, ist besetzt. GOOGLE TRANSLATE poppt auf, aber ich möchte einfach mehr lesen, daheim bleiben. Ich kann Reihen bilden als meine, als des Denkens und aller Maschinen *Gab*'.

So wirklich der Klang, das Bild, der Zeichenzug, dass danach nichts Anderes gelesen, gesehen, gehört werden kann, alles unerträglich wird, dabei auf Reime achten, zunächst neue Bilder vermeiden, sind zu nah am Stillstand, Abbildung von Geschehen friert ein, die Präsenz bildet eine Grenze, Meilenstein, Kreuzweg, an dem sich die Bewegungen scheiden. Die Wirklichkeit der Kunst setzt Ziele. Sie werden zu Schlitzern, trennenden Durchlässen. So traurig dieses Alles oder Nichts, dieser Drang. Was wäre schön? Lichtstücke (Mondschein)! Woran keiner vorbeikommt, wie die Luxuskarrenfahrer nicht am Tram vorbeikommen, wenn es in der Enge zwischen den Häusern stecken bleibt! Können wir diesen Anspruch nicht anders gestalten, so dass wir nicht alles stehen und liegen lassen müssen, weil da ein Mega-Bild ist, oder ein Klang, ein Wortwerk da ist, etwas, das keine Ruhe lässt und zur Entscheidung zwingt, zur Handlung, als ob es gelte, ein Kind vor dem Fall in den Brunnen, in den Tod zu retten? Wollen wir diesen Anspruch reduzieren und einfach werden? Einen Takt finden, dazu den Rhythmus ermitteln zwischen hier und dort, wo wir nicht sind. Silben suchen, Formen wie Vokabeln für sie lernen,

nachahmen, wie in Gedichten anderer Worte sich organisieren lassen, erkunden zwischen Formen und Formeln ein *Gewässer*.

Eine Bewegung, ein Geräusch auf der Strasse dringt ein, schlägt den Tag an, bewirkt Wechsel zwischen munter und müde, Regungen innen und aussen, Zustandswechsel. Wenn es regnet, klingt es schlüpfzig zwischen den Geräuschen der Autoreifen auf der Strasse; die Bewegung gewinnt Wucht auf dem Asphalt lastend, auf dem Schallkörper der Erde. Auch sirrt es in den Oberleitungen, zu denen mit der Elektrifizierung auch die Kraftwerke in die Vorstellung gelangen, Buschtrommeln im Gewissen, wenn auf der Strasse die Vehikel den Rhythmus setzen, der öffentliche Verkehr sich nähert, als Einbaum durch das Urtal schiffet, das seit langem, seit die Gletscher sich zurückgezogen haben, von Kulturen gestaltet wird. Deren Bewegungen, ihre Verkehrsformen, deren Geräusche als Achse verstehen, an denen Lebenslinien gespiegelt werden, die Zeit zerreißen, den Raum splintern, den sie absolut definieren, dabei auf Reime achten, grenzen Zeilen *ab*.

Möglichkeit I: Konzentration auf die Gestalt, auf Konkretes (Steine, Geräte, Fahrzeuge), das formt. Abends beim Blick aus dem Fenster liefert die Strassenbahnlinie das letzte Bild aus der Aussenwelt, das sich in mich einträgt: Freundlich die schwarzen Ziffern der „13“ auf gelbem Quadrat, die Strasse hinaufgleitend, eher schnurrend um die Zeit mit Fenstern in einem hell erleuchteten blau-weissen Gehäuse. Blauweiss die Farbe der Stadt. Die Farben sind gemäss Nomenklatur benannt, die Geräusche messbar. Das setzt die Null oder einen Zustand der Reinheit voraus. Ist eine Definitionsfrage, wird gemacht, so angenommen, dass es ein Weiss gibt, dass es reines Weiss gibt, dass es Stille und Ruhe gibt, messbar von einem Nullpunkt aus, wobei die Null eine Erfindung der Inder und die Technik auch heute weiter ist, sie definiert Intervalle, Bereiche als Ruhe, und damit ist die Frage des Masstabs vom Tisch, des Ursprungs, gemäss dem etwas vorhanden oder nicht vorhanden genannt wird. Das schafft dann Handlungsraum für Tendenzen dem Reinen entgegen, dem rein Möglichen entgegen. Dann ein Wort gereimt erscheint, fröhlich und *erbeten*.

Klänge wie Worte zu einander gelangen lassen, vorschlagen, eine Saite so zu berühren – anzuschlagen – mit einem Bogen (Haar, Holz), von einem Wort berühren lassen, dass alles erklingt, alles, was möglich ist, Mögliches in schiefer, schrammiger, undenkbarer Form sich bildet. Könnte ich doch das Wort „rein“ von seinem Missbrauch durch das Herren-Untermenschen-Denken befreien, Harfe, die auf einem Stein abgelegt wurde, dann eingemauert wurde, Harfe eines Gottes, dessen Reinheitsgebot nicht glaubwürdig wirkt: Apollon. Das Wirken der Gegenfigur mit Wein und Efeu überzeugt auch nicht. Die Mitte ist zu einer Herausforderung geworden. Eine Reinheit in der Mitte zu finden, das ist obsolet geworden. Vermittlung, Verborgenes lässt sich

nicht schlicht absolut setzen. Die Teilchenphysik mit ihren Instrumenten (ISOLDE) investiert Milliarden in die Erkundung dessen, was in der Vermittlung versteckt sich mitteilt, dass es funkelt wie *Smaragd*.

Möglichkeit II: Eine Persönlichkeit zu den Worten auftreten lassen, als ob sie die Worte in Bewegung setzt. Erst einmal auf konkrete Namen verzichten, zu dem Fürwort „niemand“ ausweichen, in ein Fremdwort abgleiten: Es zieht nun Silben an, bildet Wortpassagen, Absätze aus. Diese Bildung setzt Fanfaren, wirkt gefügt: *Trompeten!*

Möglichkeit III: Noch einmal zu dem, was wirkt: Ein Bild, ein Foto, ein Stück, ein Gedicht, sie als Mittleres denken, das Vermögen mitteilt, das zwar absolut getrennt, einzigartig ist, aber gleichwohl etwas von sich gibt, ablöst, das zur Gestaltung der Bedingungen führt, Auffassungen (Sichtweisen, Klänge, Handhabungen, Geländer) des eigenen Lebens, der Namen, die damit zusammenhängen, zur Figuration dessen, was da ist. Macht herrscht derzeit laut, lenkt die Worte in Formen. Diese bewegen sich noch sinnlos, als gäbe es keinen Auftrag, keinen Drang zur Freiheit, als wäre hier alles bloss Spiel, das sich entpuppt als Gemenge, das die Verlierer als Freiwild anbietet für einen Angriff von Mächtigen, die sich befriedigen, uns als Punktgemenge aufzufassen und durchzustreichen, erlegen auf ihrer *Jagd*.

Gelingt ein Satz, bewirkt er Kehren, Wenden, wird zum Vehikel, Gewohntes zu verlassen; wenn nicht, dann bleibt der Versuch, Gestein (Alpen), Fossiles zu beleben, Steine mit dem Nahverkehr in lebendige Bewegung zu versetzen (rolling stones), als ob das heutige Transportwesen ein Hauch ist, der Steinen Leben schenkt, als ob Steine Belebung suchen, Materie lebt schon allein genug, im Gegenteil: Das Trommeln auf den Schienen verletzt erschütternd Weichtiere. Sonargeräte von Schiffen unter und über Wasser verstören ähnlich Wale und Perlboote, Muscheln an Küsten zerbrechend, verendendes Leben muss ich *schreiben*.

Ich verdränge gewöhnlich das Zeichen, das bedeutet, dass kein Zeichen wahrgenommen wird. Schlicht „Gefährte“, das passt nicht, es fehlen die Werte, die das Wort „Gefährte“ mit sich führt, also Fragen danach, wie etwas gut, wahr und auch schön sein kann. Hier treten Worte ein, deren Wirkung entfremdet. Der Weg entfernt sich vom bekannten Pfad, führt zu Abstraktem, dem das Leben fehlt, scheinbar. Konkret sehe ich heute Schnecken auf dem Gehweg. Ihnen weich ich vorsorglich aus, ihr Schleim bleibt haften. Werden Silben durch Reime zu Gefährten? Dienen sie nicht bloss der Versbeschleunigung, sondern wirken vielmehr als Faktoren, um die Bildung eines Selbst zu fördern, das sich in der Verkehrsbewegung formen kann, das im Tram zu etwas wird, das Figuren entstehen lässt, die dem Leben etwas abgewinnen, dem Opfer der Verwaltung? Der Verstand zuckt sterbend, will nicht im Versmass *elend bleiben*.

MÜTZE #

herausgegeben von Urs Engeler
Turnhallenstrasse 166
CH-4325 Schupfart
urs@engeler.de

23

1196

1197